

Blended Teaching

Pioch, Sebastian; Schlicht, Christian:
Einsatz von KI-Anwendungen an Hochschulen
In: Die Neue Hochschule, 2025-3, S. 30–33.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15474833>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „h**lb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des h**lb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021207](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021207)

Einsatz von KI-Anwendungen an Hochschulen

Chancen nutzen, Verantwortung tragen. Künstliche Intelligenz durchdringt Lehre, Forschung und Organisation – zwischen Effizienzgewinn, rechtlichen Grenzen und strategischer Verantwortung.

Prof. Dr. Sebastian Pioch und Prof. Dr. Christian Schlicht

Foto: Vogt GmbH

PROF. DR. CHRISTIAN SCHLICHT
Studiengangsleiter Nachhaltige
Immobilienwirtschaft
christian.schlicht@hs-fresenius.de

Foto: privat

PROF. DR. SEBASTIAN PIOCH
Professur für Digital
Entrepreneurship
sebastian.pioch@hs-fresenius.de

beide:
Hochschulen Fresenius GmbH
Im MediaPark 4d
50670 Köln
www.hs-fresenius.de

Dass KI-Anwendungen keineswegs vor Hochschultüren auf dem Absatz kehrtmachen, dürfte niemanden überraschen, so auch uns nicht. Tatsächlich werden Hochschulen bisweilen mit Tools und gut gemeinten Ratschlägen überhäuft. Während Kolleginnen und Kollegen etwa mit technischem Hintergrund begeistert sind und sich kaum auf ihren Stühlen halten können, verstehen andere die Aufregung nur in Teilen und die Juristen mahnen gar zur Vorsicht. Im vorliegenden Artikel möchten wir im ersten Teil einordnend aufzeigen, auf welche Bereiche von Hochschulen KI-Anwendungen welche Einflüsse haben, wie sich jene Szenarien für Lehrende und Studierende unterscheiden und welche rechtlichen Aspekte zu berücksichtigen sind. Im zweiten Teil stellen wir sodann konkrete Anwendungsempfehlungen und einige Tools vor, die uns als besonders wertvoll erscheinen. Gerne möchten wir mit diesem Artikel sodann auch die Einladung aussprechen, mit uns in den Dialog zu treten und uns von Ihren Erfahrungen zu berichten. Im kommenden Jahr wird es dann hier in der DNH einen ganzen Schwerpunkt zum Thema KI an Hochschulen geben.

Zwischen Potenzial und Überforderung: KI in Hochschulen

KI-Anwendungen entfalten ihr Potenzial entlang sämtlicher Ebenen des Hochschulsystems – von der Mikroebene (z. B. individualisierte Lehre) über die Mesoebene (etwa Studienorganisation) bis hin zur Makroebene, auf der etwa bildungspolitische Fragen verhandelt werden (vgl. Schmohl et al. 2023, S. 25 ff.). Besonders dynamisch zeigt sich die Entwicklung auf der didaktischen Mikroebene. Hier ermöglichen KI-Systeme die Individualisierung von Lernpfaden, automatisiertes Feedback

oder Unterstützung beim wissenschaftlichen Schreiben (vgl. Brandl 2023, S. 10; Limburg 2025, S. 28).

Studierende nutzen KI-Tools wie ChatGPT bereits intensiv – aktuelle Zahlen deuten darauf hin, dass rund zwei Drittel der Studierenden in Deutschland entsprechende Anwendungen verwenden (vgl. Deutscher Hochschulverband 2025). Lehrende stehen dagegen häufig zwischen Faszination und Skepsis. Sie nehmen sowohl Chancen – etwa in der Vorbereitung von Lehrmaterial oder der didaktischen Entlastung – als auch Unsicherheiten bezüglich Validität, Didaktik und Verantwortung wahr.

Unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Anforderungen

Für Studierende liegt der Fokus vielfach auf der Unterstützung bei Recherchen, dem Strukturieren von Hausarbeiten, der Formulierung von Argumenten oder dem Verständnis wissenschaftlicher Texte (vgl. Cardoso et al. 2024, S. 3 f.). Tools wie Elicit, Research Rabbit oder Explainpaper helfen, Literatur systematisch aufzubereiten und Zusammenhänge zu visualisieren – ein echter Fortschritt gegenüber der herkömmlichen Schlagwortsuche. Auch beim Lernen, etwa im Zuge von Klausurvorbereitungen, leisten KI-Tools wie etwa Acemate wertvolle Hilfe.

Lehrende indes profitieren vor allem bei der Vorbereitung von Prüfungsaufgaben, der Erstellung von Lehrmaterialien oder bei der Organisation von Lernprozessen. Assistenzsysteme können z. B. dabei helfen, Prüfungsfragen auf Verständlichkeit oder Schwierigkeitsgrad zu überprüfen oder sogar integritätskritische Formulierungen zu identifizieren (vgl. Kolhatkar 2024, S. 6).

Wichtig bleibt dabei: Die finale didaktische Entscheidung liegt weiterhin beim Menschen – nicht zuletzt aus rechtlicher Sicht.

KI entlang der Wertschöpfungskette Hochschule

Eine systematische Betrachtung zeigt etwa, dass KI-Anwendungen entlang der gesamten akademischen Wertschöpfungskette zum Einsatz kommen (können). Die wichtigsten Einsatzfelder lassen sich wie folgt differenzieren:

Lehre und Lernen

- Adaptive Lernsysteme ermöglichen individualisierte Lernverläufe.
- Sprachmodelle generieren Lerninhalte, vereinfachen schwierige Texte oder formulieren Prüfungsfragen.
- Tutorielle KI unterstützt Studierende durch Prompting-Hilfen oder Feedback.

Prüfungswesen

- Automatisierte Vorschläge für Bewertungskriterien oder Feedbackelemente.
- Analyse von Antwortmustern zur Verbesserung von Prüfungsdesigns.
- Kritisch zu bewerten ist hier jedoch die Versuchung, KI auch zur finalen Bewertung einzusetzen – dazu später mehr.

Forschung

- Unterstützung bei Literaturrecherchen, etwa durch semantische Suchmaschinen (z. B. Elicit oder Connected Papers).
- Auswertung großer Datenmengen durch Natural Language Processing oder maschinelles Lernen.
- Hypothesengenerierung oder sogar automatisiertes Schreiben von Abstracts.
- Verwaltung und Organisation.
- Chatbots zur Beratung von Studieninteressierten.
- Automatisierte Bearbeitung von Zulassungs- und Prüfungsanträgen.
- Analyse von Studierendendaten zur Verbesserung von Curricula oder Frühwarnsystemen bei Studienabbrüchen.

Wissenschaftskommunikation

- Erstellung von Beiträgen für Social Media, Webseiten oder Infomaterialien.
- KI-gestützte Übersetzungen oder barrierearme Darstellung von Forschungsergebnissen.
- Hochschulstrategie und Management.
- Simulationen zur Ressourcenplanung.
- Unterstützung bei Akkreditierungsprozessen durch standardisierte Berichte.
- Frühzeitiges Erkennen gesellschaftlicher oder technologischer Trends in der Hochschulbildung.
- Unterstützend oder steuernd – eine Frage der Verantwortung.

Grundsätzlich lässt sich zwischen unterstützender und steuernder KI unterscheiden. Während Erste etwa Vorschläge zur Formulierung eines Textes liefert, greift Letztere in Entscheidungsprozesse ein – beispielsweise bei der automatisierten Bewertung von Prüfungen oder der Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern. Diese Unterscheidung ist nicht nur didaktisch, sondern auch rechtlich von Bedeutung. Die KI-Verordnung (KI-VO) klassifiziert sodann Anwendungen in risikofreie, hochriskante und verbotene Praktiken – wobei insbesondere Letztere in Hochschulkontexten eine rote Linie markieren. Emotionserkennung bei Onlineprüfungen etwa ist gemäß Art. 5 KI-VO grundsätzlich unzulässig, auch wenn sie noch so gut gemeint ist (vgl. Schwartmann 2025, S. 17).

Rechtlicher Rahmen: Was ist erlaubt – und was nicht?

Mit der EU-KI-Verordnung ist seit Februar 2025 ein verbindlicher Rechtsrahmen geschaffen. Besonders relevant für Hochschulen sind die Artikel 4 (KI-Kompetenz), 6 (Hochrisiko-KI) und 27 (Grundrechte-Folgenabschätzung). Wer KI zur Leistungsbewertung oder Prüfungsüberwachung nutzt, gilt dabei in vielen Fällen als „Betreiber“ eines Hochrisiko-Systems – mit weitreichenden Dokumentations-, Aufsichts- und Transparenzpflichten (vgl. ebd., S. 26). Ferner gilt: Nach Prüfungsrecht ist eine Bewertung durch den Prüfer selbst erforderlich – KI darf unterstützen, aber nicht entscheiden (vgl. ebd., S. 28). Nach DSGVO ist automatisierte Entscheidungsfindung nur zulässig, wenn keine rechtlich relevante Wirkung auf die betroffene Person besteht (vgl. Art. 22 DSGVO). Nach Urheberrecht genießen rein KI-generierte Texte keinen Schutz; werden sie verwendet, müssen Quellen klar kenntlich gemacht werden (vgl. § 63 UrhG).

Organisatorische Herausforderungen: Strategie statt Aktionismus

So vielversprechend die Möglichkeiten sind – der Einsatz von KI in Hochschulen ist kein Selbstläufer. Viele Einrichtungen stehen vor organisatorischen Herausforderungen, die über reine Tool-Entscheidungen hinausgehen. Häufig fehlen institutionelle Strategien, um KI ganzheitlich und verantwortungsvoll einzubinden. Eine große Herausforderung ist die interne Kommunikation: Lehrende, Verwaltung und IT-Abteilungen agieren oft in Silos – koordiniertes Vorgehen bleibt selten. Zudem sind viele Hochschulen strukturell unterausgestattet, wenn es um die Einführung komplexer Technologien geht. Es fehlt an Ressourcen für Schulungen, technischen Support oder systemische Evaluationen.

Zudem braucht es Change-Management-Kompetenz, um Akzeptanz für KI-Systeme zu schaffen. Wer heute KI lediglich als technische Innovation

betrachtet, übersieht, dass es sich um einen tiefgreifenden Kulturwandel handelt – vergleichbar etwa mit der Einführung von Online-Lehre oder Bologna-Strukturen. Hochschulen, die jenen Wandel aktiv gestalten möchten, benötigen klare Zuständigkeiten, Mut zur Pilotierung und ein Klima, das auch kritische Reflexion zulässt (vgl. Herzberg 2023, S. 88 ff.). KI an Hochschulen ist keine ferne Vision, sondern längst Realität – mit all ihren Chancen, Risiken und offenen Fragen. Die Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten ist immens, ebenso wie der Bedarf nach rechtlicher Orientierung und Beratung, didaktischem Augenmaß sowie strategischem Handeln.

Praktische Anwendung: Erstellung von Lehrmaterialien ohne KI

Um die Wirksamkeit und auch ökonomische Effekte nachvollziehen zu können, stellen wir nachstehend einmal die klassische Produktion von Fernlehre-Lehrmedien einem Prozess gegenüber, der stark KI-gestützt ist. Der Prozess für die Erstellung von Lehrmaterialien für onlinebasierte Fernlehre ohne den Einsatz von KI lässt sich in die folgenden fünf Obersegmente zusammenfassen.

Recherche: Autorinnen und Autoren mit passender fachlicher Qualifikation werden intern oder extern akquiriert. Sie recherchieren relevante Literatur und sichern Zugänge sowie Lizenzen für Quellen (vgl. Herzberg, 2023, S. 90).

Schreiben des Skriptes: Auf Basis der Recherche werden Skripte und Leseaufträge für Studierende textuell erstellt. Ergänzende multimediale Elemente werden konzipiert.

Produktion: Die Inhalte werden von einer gesonderten Abteilung lektoriert und multimedial aufbereitet.

Veröffentlichung: Nach fachlicher und formaler Prüfung erfolgt die Freigabe und Veröffentlichung des Moduls für die Lehre.

Update/Review: Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Lehrmaterialien anhand neuer Erkenntnisse und Feedback. Änderungen werden dokumentiert und erneut freigegeben.

Die Erstellung einer initialen Lehrunterlage mit 100.000 Zeichen ohne die Unterstützung von KI kann mitunter sechs Monate Produktionszeit erfordern. Der Output der Lehrmaterialien ist qualitativ hochwertig, der Gesamtprozess jedoch zeit- und ressourcenintensiv, insbesondere bei Inhalten mit häufigen Updates. Zudem ist es in Nischenfächern schwierig, Autorinnen und Autoren zu gewinnen (vgl. Schmohl et al. 2023, S. 28).

Erstellung von Lehrmaterialien mit KI-Unterstützung

Künstliche Intelligenz (KI) bietet im Kontext der Erstellung von Lehrmaterialien innovative Unterstützungsmöglichkeiten, die traditionelle Abläufe ergänzen oder teilweise automatisieren können. Im Folgenden stellen wir dar, wie KI in den einzelnen Prozessschritten eingesetzt werden kann und welche Vorteile sich daraus im Vergleich zum klassischen Vorgehen ergeben.

Recherche: Für die gezielte Recherche und Zusammenstellung relevanter Fachinhalte können Tools wie Perplexity, you.com, Gemini und Claude genutzt werden. Sie unterstützen beim Finden, Zusammenfassen und Bewerten wissenschaftlicher Quellen (vgl. Claude AI Hub, 2025). Für vertiefte wissenschaftliche Recherche stehen beispielsweise IPPLIS, Semantic Scholar, Elicit und Storm zur Verfügung (vgl. 10Web, 2024).

Schreiben des Skriptes: Die Text-Generierung kann durch NextGenAI, Claude, ChatGPT oder Storm erfolgen. Sie erstellen auf Basis von Stichpunkten oder Vorgaben erste Entwürfe von Lehrtexten, Lerneinheiten oder Aufgabenstellungen. Für die Überarbeitung und Übersetzung der Texte stehen mit DeepL, Grammarly und ChatGPT nützliche Tools zur Verfügung, um sprachliche Korrektheit und Verständlichkeit sicherzustellen (vgl. Claude AI Hub, 2025).

Produktion: Für die Erstellung visueller und multimedialer Elemente stehen den Prozessbeteiligten verschiedene spezialisierte Tools zur Verfügung (vgl. Brandl, 2024, S. 7):

- Präsentationen: beautiful.ai und Gamma ermöglichen die schnelle, KI-gestützte Erstellung ansprechender Foliensätze.
- Bilder: DALL-E, Adobe Firefly, Ideogram und designrr generieren passende Illustrationen, Grafiken oder Titelbilder.
- Videos und Audio: Synthesia, HeyGen, go AVA und PFD-Audio erstellen Erklärvideos oder vertonen Lerninhalte automatisch.

Veröffentlichung: Die fertigen Materialien können als „Inhalts- und Lehrboxen“ mit den Präsentations- und Medientools (z. B. beautiful.ai, Gamma, Synthesia, HeyGen) exportiert und in Lernplattformen integriert werden. DeepL unterstützt bei der Übersetzung für internationale Zielgruppen. Bei Bedarf kann Turnitin zur Überprüfung auf Plagiate genutzt werden.

Update/Review: Für Aktualisierungen und Qualitätssicherung werden die Recherche- und Texttools (z. B. Perplexity, you.com, Gemini, Claude, ChatGPT) erneut eingesetzt, um neue Inhalte zu recherchieren und bestehende Texte anzupassen. Grammarly hilft bei der sprachlichen Überprüfung. Turnitin kann zur Sicherstellung der Originalität bei Überarbeitungen verwendet werden.

Durch den gezielten Einsatz der genannten KI-Tools in den jeweiligen Prozessschritten wird die Erstellung, Überarbeitung und Veröffentlichung digitaler Lehrmaterialien effizienter und multimodal hochwertiger gestaltet. Die Erstellung einer initialen Lehrunterlage mit 100.000 Zeichen kann mit Unterstützung von KI, nach ersten Einschätzungen, in zwei bis vier Wochen produziert werden. Diese erhebliche Zeitersparnis entspricht den Beobachtungen, die auch in der Trendstudie KI@Bildung dokumentiert wurden, wonach KI-gestützte Technologien Lehrkräfte bei ihren wachsenden Aufgaben wirksam entlasten können (vgl. mmb Institut GmbH et al. 2023, S. 4).

Fazit

Der Einsatz von KI-Anwendungen an Hochschulen ist keine Zukunftsvision mehr, sondern bereits gelebte Realität – mit all ihren Chancen, Herausforderungen und offenen Fragen. Wie unsere Analyse gezeigt hat, durchdringen KI-Technologien mittlerweile sämtliche Ebenen des Hochschulsystems, von der individualisierten Lernunterstützung auf der

Mikroebene bis hin zu organisatorischen Prozessen auf der Makroebene. Für Studierende eröffnen KI-Tools neue Möglichkeiten der Literaturrecherche und -aufbereitung, während Lehrende von Assistenzsystemen zur Erstellung von Lehrmaterialien oder Prüfungsaufgaben profitieren können. Besonders eindrucksvoll zeigt sich das Potenzial im Bereich der Lehrmaterialeerstellung: Was im traditionellen Prozess sechs Monate in Anspruch nehmen kann, lässt sich mit KI-Unterstützung innerhalb weniger Wochen realisieren – ohne dass dabei zwangsläufig Qualitätseinbußen zu befürchten wären.

Die Quintessenz unserer Betrachtung lautet: KI an Hochschulen kann und sollte nicht als Ersatz, sondern als unterstützendes Werkzeug verstanden werden. Wie die Trendstudie KI@Bildung betont, besteht ein breiter wissenschaftlicher Konsens, dass KI-gestützte Systeme „nicht ersetzend, sondern vielmehr ergänzend/begleitend zu Präsenz-Lernsettings einzusetzen sind“ (mmb Institut GmbH et al. 2023, S. 6). Im Sinne eines „Co-Teaching“ oder „Assisted Learning“ können KI-Anwendungen ihre Stärken am besten in hybriden Lernarrangements entfalten. ■

- Brandl, Werner: Bildung 5.0 – Die Zukunft des Lehrens und Lernens neu (er)finden? In: HiBiFo 4-2024 | Unterrichtsentwicklung, Ernährungs- und Verbraucher*innenbildung. Berlin, DÜZ Medienhaus, 2024, S. 3–14.
- Burchardt, Aljoscha; Filipović, Alexander; Hirsbrunner, Simon; Michel, Antje; Puzio, Anna; Reinmann, Gabi; Schaumann, Philipp; Schroll, Anja-Lisa; Tippe, Ulrike; Wan, Martin; Wilde, Nicolaus: Hochschulforum Digitalisierung: Künstliche Intelligenz: Grundlagen für das Handeln in der Hochschullehre (HFD-Arbeitspapier Nr. 86). Edition Stifterverband, Essen.
- Cardoso, Heike da Silva; Kieselstein, Jana; Kusser, Nicolas: Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der wissenschaftlichen Literaturrecherche: Ein Überblick. Universitätsbibliothek Augsburg, 2024.
- Claude AI Hub (2025): Claude vs. ChatGPT | 2025 Comparison of Anthropic & OpenAI. Online verfügbar unter: <https://claudeaihub.com/claude-vs-chatgpt/> – Abruf am 12.04.2025
- Deutscher Hochschulverband – Hochschulforum Digitalisierung: Status und Empfehlungen zu KI an Hochschulen. In: Forschung & Lehre, Onlineausgabe vom 18.02.2025. Bonn, Hochschulrektorenkonferenz, 2025.
- Europäische Union: Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 2020/1828. In: Amtsblatt der Europäischen Union L 2024/1689 vom 12. Juli 2024, S. 1–278.
- Herzberg, Dominikus: Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung und das Transparenzproblem: Eine Analyse und ein Lösungsvorschlag. In: Schmohl, Tobias; Watanabe, Alice; Schelling, Kathrin (Hrsg.): Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung. Chancen und Grenzen des KI-gestützten Lernens und Lehrens., S. 87–98, Wiesbaden, Springer VS, 2023.
- Kolhatkar, Ishan: Vertrauenswürdige KI: Worum handelt es sich? Wie können wir es nutzen und eine wirksame Richtlinie entwickeln? Positionspapier von Inspira, 2024.
- Limburg, Anika: Im Tandem zum Erfolg – KI als Ideengeber, Mentor und Korrekturleser beim wissenschaftlichen Schreiben. In: c't – Magazin für Computertechnik, 1/2025. Hannover, Heise Medien, 2025, S. 120–123.
- Microsoft Deutschland GmbH: Der Weg zur KI-Transformation – Geschäftliche Chancen und Strategien. München, Microsoft, 2024.
- mmb Institut GmbH, DFKI, DIPF (2023): Schlussbericht: Trendstudie KI@Bildung – Künstliche Intelligenz in der schulischen Bildung. Telekom-Stiftung, S. 4–6.
- Schmohl, Tobias; Watanabe, Alice; Schelling, Kathrin: Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung: Chancen und Grenzen des KI-gestützten Lernens und Lehrens - Eine Einführung in die Beiträge des Bandes In: Schmohl, Tobias; Watanabe, Alice; Schelling, Kathrin (Hrsg.): Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung. Chancen und Grenzen des KI-gestützten Lernens und Lehrens, S. 7–25, Wiesbaden, Springer VS, 2023.
- Schwartmann, Rolf: Künstliche Intelligenz an Bildungseinrichtungen. Onlineseminar des Hochschullehrerbundes vom 21. März 2025. Köln, Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft, 2025.
- Wrase, Isabelle et al.: Tagungsband zur Facility Management Konferenz Spotlight FMplus 2025 – Wissenschaft und Praxis im Dialog: Next Generation FM – How FM adds value, S. 198 ff., Zürich, 2025, <https://doi.org/10.21256/zhaw-2512>.
- 10Web (2024): Elicit Review: Features, Pros, Cons, & Alternatives. Online verfügbar unter: <https://10web.io/ai-tools/elicite/> – Abruf am 30.09.2024.

Gestalten Sie den Wandel aktiv mit!

Bringen Sie Ihre Erfahrungen ein, diskutieren Sie mit uns aktuelle Entwicklungen und werden Sie Teil einer Community, die KI an Hochschulen kritisch, praxisnah und zukunftsorientiert gestaltet. Ihre Beiträge fließen in den kommenden Themenschwerpunkt „KI in der Hochschulbildung“ ein und helfen, innovative Lösungen und Best Practices sichtbar zu machen. Schreiben Sie uns, berichten Sie von Ihren Erfahrungen oder stellen Sie Ihre Fragen direkt an Prof. Dr. Sebastian Pioch und Prof. Dr. Christian Schlicht. Lassen Sie uns gemeinsam neue Wege für die Hochschulbildung von morgen entwickeln!